

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 378.02

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15213717>

**Використання цифрових технологій у навчанні іноземним мовам:
дослідження ефективності та викликів**

Василик Марина Степанівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0515-9251>

Яциняк Ольга Петрівна,

асистент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей,
факультет іноземної філології, Волинський національний університет імені
Лесі Українки, Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-1733-5205>

Орендарчук Оксана Леонідівна,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, ННІ
іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, Черкаси, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-2646-8344>

Прийнято: 24.03.2025 | Опубліковано: 14.04.2025

***Анотація.** Стаття присвячена аналізу сучасних підходів та інструментів, що інтегруються у викладання іноземних мов, зокрема використанню новітніх технологій та методик, які сприяють підвищенню ефективності навчального*

процесу. **Метою** статті є аналіз впливу інновацій на процес опанування іноземних мов, оцінка їхньої ефективності у розвитку мовних навичок здобувачів освіти, а також визначення основних викликів. **Методи** дослідження включають аналіз сучасної літератури з теми використання інформаційних технологій в освіті, порівняння результативності традиційних методів та новітніх інструментів, синтез отриманих даних та узагальнення. **Результати** дослідження показали, що використання цифрових технологій у навчанні іноземним мовам позитивно впливає на мотивацію студентів, дозволяє їм ефективніше освоювати матеріал через інтерактивні та автентичні ресурси. Зазначено, що на сьогодні викладання іноземних мов здебільшого орієнтовано на розвиток продуктивних навичок, таких як усне мовлення та письмо. Розглянуто такі інноваційні підходи до вивчення іноземних мов як мультимедійні технології, віртуальні класи, мобільні додатки та ігри. За допомогою таких додатків як *Duolingo*, *Memrise* та *Babbel* здобувачі освіти можуть ефективно розширювати словниковий запас, опановувати граматичні конструкції та вдосконалювати вимову. З'ясовано, що для розвитку навичок аудіювання активно використовуються спеціалізовані платформи, зокрема *YouTube* та *TED Talk*. Охарактеризовано текстові редактори на основі штучного інтелекту, які останнім часом набули широкої популярності. Новий етап розвитку технологій вивчення іноземних мов характеризують системи, які здатні редагувати готовий текст та створювати новий на основі підказок. Такими інструментами є *Grammarly*, *ProWritingAid*, *ChatGPT*, які стали досить поширеними в освітній, професійній і особистій діяльності. Акцентовано на тому, що інструменти на основі штучного інтелекту потрібно розглядати як додатковий інструмент навчання, а не як повноцінну заміну традиційних методів.

***Висновки.** Інтеграція технологій у викладання та вивчення іноземних мов є важливим кроком до покращення якості освіти, що не тільки відкриває нові можливості, але й супроводжується низкою викликів. Подолання цих труднощів потребує комплексного підходу і є ключовим для ефективного використання цифрових інструментів у викладанні іноземних мов.*

***Ключові слова:** цифрові інструменти, аудіювання, мотивація, інтерактивні платформи, інновації в освіті.*

The use of digital technologies in foreign language teaching: a study of effectiveness and challenges

Maryna Vasylyk,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0515-9251>

Olha Yatsyniak,

Assistant at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences and Mathematics, Faculty of Foreign Philology, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-1733-5205>

Oksana Orendarchuk,

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor of the Foreign Languages Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-2646-8344>

Abstract. *The article is devoted to analyzing modern approaches and tools integrated into foreign language teaching, particularly the use of the latest technologies and methods that enhance the efficiency of the educational process. **The aim of the article** is to analyze the impact of digital technologies on the process of learning foreign languages, assess their effectiveness in developing language skills of students, and identify the main challenges. **The research methods** include an analysis of modern literature on the use of innovative technologies in education, comparing the effectiveness of traditional methods and new tools, synthesizing the data obtained, and generalizing. **The results** of the study showed that the use of digital technologies in teaching foreign languages has a positive effect on students' motivation, allowing them to more effectively master the material through interactive and authentic resources. It is noted that today foreign language teaching is mainly focused on the development of productive skills, such as speaking and writing. Such innovative approaches to learning foreign languages as multimedia technologies, virtual classrooms, mobile applications, and games are considered. With the help of applications such as Duolingo, Memrise, and Babbel, students can effectively expand their vocabulary, master grammatical structures, and improve their pronunciation. It was found that specialized platforms, in particular YouTube and TED Talk, are actively used to develop listening skills. Text editors based on artificial intelligence, which have recently become widespread, are characterized. A new stage in the development of foreign language learning technologies is represented by systems that are able to edit a ready-made text and create a new one based on prompts. Such tools include Grammarly, ProWritingAid, ChatGPT, which have become quite popular in educational, professional and personal activities. It is emphasized that tools based on artificial intelligence should be considered as an additional learning tool, and not as a full-fledged replacement for traditional*

methods. Conclusions. The integration of technologies into teaching and learning foreign languages is an important step towards improving the quality of education, which not only opens up new opportunities, but is also accompanied by a number of challenges. Overcoming these difficulties requires an integrated approach and is key to the effective use of digital tools in teaching foreign languages.

Keywords: *digital tools, listening, motivation, interactive platforms, innovations in education.*

Постановка проблеми. Зазвичай, опанування мови є складним когнітивним процесом, який вимагає навчання під безпосереднім керівництвом викладача та постійної практики. У минулому, коли вивчення іноземної мови часто обмежувалося граматиною, як у випадку з латиною, акцент робився на правилах. Сьогодні ж, першочерговим завданням є розвиток комунікативних навичок, а не лише знання граматики [1]. Новітні технологічні досягнення суттєво трансформували підходи до навчання, зробивши його більш гнучким і адаптивним. Сучасні цифрові інструменти, такі як штучний інтелект (ШІ), чат-боти, мультимедійні ресурси та мобільні додатки, сприяють персоналізації навчального процесу та підвищенню його ефективності. Попри багатий набір можливостей, викладачі іноземних мов часто стикаються з такими труднощами як технічні проблеми, обмежений доступ до ресурсів або необхідність професійного розвитку для ефективного застосування цих інструментів. Окрім того, важливим є забезпечення гармонійного поєднання технологій із традиційними методами навчання задля досягнення оптимальних результатів у вивченні іноземних мов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток цифрових технологій надав нові можливості для вивчення мов, що стало предметом

активного дослідження серед українських та іноземних науковців. Так, І. Ігнатенко, А. Давидюк та І. Трубенко [2] дослідили найбільш ефективні інноваційні підходи до викладання іноземних мов в українських закладах освіти, зокрема, використання масових відкритих онлайн-курсів, проведення практичних занять у форматі відеоконференції, впровадження технологій штучного інтелекту. Я. Бойко описав переваги використання цифрових технологій у вивчення іноземних мов, у порівнянні з традиційними методами [3]. Серед ключових переваг автор виокремив регулярне оновлення навчальних матеріалів, легкий доступ до освітніх ресурсів, а також автоматизацію багатьох процесів, що сприяє підвищенню ефективності освітньої діяльності.

А. Лазарева та ін. [4] проаналізували потенціал адаптації навчальних програм до вимог сучасного цифрового суспільства в Україні та з'ясували, що ефективна інтеграція цифрових технологій у освітній процес потребує комплексного підходу, який включає модернізацію змісту навчання, підвищення цифрової компетентності педагогів та розробку національної стратегії підтримки освітянської спільноти.

Переваги використання технологій в освітньому процесі і їх вплив на результати навчання були проаналізовані у праці І. Гусленко, І. Змієвої та Я. Літовченко [5]. Ефективність використання цифрових технологій в освіті також підтвердила О. Гурська [6]. Водночас науковицею було окреслено декілька проблем, зокрема технічні обмеження, нерівний доступ до ресурсів, недостатня цифрова грамотність серед викладачів та студентів, а також труднощі в адаптації традиційних методів навчання до цифрових форматів. Л. Пилипюк і Т. Максимчук у своїй роботі [7] наголосили на тому, що для досягнення оптимальних результатів навчання важливо враховувати якість

матеріалів, створених за допомогою новітніх технологій, фахову підготовку викладачів та мотивацію здобувачів освіти. Інноваційні засоби навчання варто розглядати як інструмент, а не мету. Їх використання повинно бути обґрунтованим і відповідати навчальним цілям [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний науковий та практичний інтерес до використання цифрових інструментів у навчанні іноземних мов, це питання залишається актуальним, оскільки технології постійно розвиваються, що зумовлює зміни в методиці викладання, появу нових форматів навчання та адаптацію педагогічних підходів до цифрового середовища. Результати цього дослідження сприятимуть глибшому розумінню потенціалу цифрових інструментів у навчанні іноземних мов та стануть основою для подальших досліджень у сфері освітніх технологій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є дослідження ефективності використання сучасних технологій у навчанні іноземним мовам та аналіз викликів, з якими стикаються викладачі та здобувачі освіти у процесі їхнього застосування.

Завдання статті:

1. Проаналізувати найпоширеніші цифрові технології, що використовуються у викладанні іноземних мов, та їхню роль в освітньому процесі.
2. Визначити переваги та недоліки технологічних рішень у контексті засвоєння лексики, граматики, розвитку комунікативних навичок та аудіювання.
3. Оцінити перспективи розвитку інформаційних технологій у викладанні іноземних мов.

Результати дослідження. Технології є ефективним засобом покращення освітнього процесу, який надає викладачам можливість спрощувати створення навчальних матеріалів, а здобувачам освіти – отримувати доступ до інноваційних методів навчання та співробітництва [8]. Вони відкривають нові можливості для взаємодії та оцінювання знань, сприяючи підвищенню зацікавленості та результативності засвоєння знань.

Одним з інноваційних підходів до навчання, що активно застосовуються для розвитку мовних навичок здобувачів освіти, є трансмедійні технології, які включають використання різних мультимедійних форматів і платформ. Прикладами використання таких технологій під час вивчення іноземних мов, є інтерактивний сторітеллінг, обговорення сюжету фільму чи його фрагменту після перегляду, використання різних додатків та програм, участь у ділових онлайн-переговорах, віртуальних подорожах для практики мови в реалістичних ситуаціях, створення портфоліо, що включає письмові есе, мультимедійні презентації та записи, які демонструють прогрес у вивченні мови [5, с. 98]. Можливість організувати онлайн-дискусії, рольові ігри та групові завдання, що сприяє розвитку комунікативних навичок, надають віртуальні класи та онлайн-курси, такі як Zoom, Google Meet і Moodle. У сучасних умовах ці інструменти широко використовуються у закладах освіти, які працюють у форматах змішаного або дистанційного навчання [6]. Віртуальні середовища відкривають нові можливості для розвитку мовних компетенцій здобувачів освіти, забезпечуючи інтерактивний та адаптивний навчальний процес.

Навчальні ігри та мобільні додатки є потужними інструментами розвитку мовних компетентностей здобувачів освіти через інтерактивне залучення. За допомогою таких додатків як Duolingo, Memrise та Babbel

студенти можуть ефективно розширювати словниковий запас, опановувати граматичні конструкції та вдосконалювати вимову. Для ефективного засвоєння лексики та граматичних конструкцій будь-якої іноземної мови може бути використаним додаток Babbel, який базується на популярному методі навчання, поєднуючи візуальні образи з аудіо. Додаток демонструє ілюстрацію та озвучує назву зображеного об'єкта. Для зручності користувачів слова згруповані за темами, такими як частини тіла, одяг, їжа тощо. Окрім того, у додатку передбачені рівні складності, що робить його зручним як для початківців, так і для користувачів із високим рівнем володіння іноземною мовою [1, с. 130].

Опрацювання граматичних форм дієслова сприймається здобувачами освіти як складний і малопривабливий процес. Тому, наприклад, для засвоєння дієслів англійської мови можуть бути використані такі ресурси як:

- 1) Quizlet – онлайн-платформа для створення флеш-карток, які сприяють засвоєнню англійських дієслів через інтерактивні вправи, ігри та тестування;
- 2) Verbix – ресурс, який забезпечує автоматичне відмінювання всіх дієслів;
- 3) English Grammar in Use Activities – платформа, призначена для закріплення знань з граматики англійської мови, зокрема правильного вживання дієслів у різних часах;
- 4) English Irregular Verbs – додаток, для вивчення неправильних дієслів.

Викладання іноземних мов здебільшого орієнтовано на розвиток продуктивних навичок, таких як усне мовлення та письмо. Основна мета навчання на всіх етапах полягає у формуванні комунікативної компетенції, яка досягається через засвоєння різних аспектів мови (граматики, фонетики,

лексики) та розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності. У сучасному навчанні іноземним мовам широко використовуються цифрові технології, включаючи онлайн-курси, чат-боти, ШІ та освітні платформи, в яких спостерігається активне вживання скорочень [9, р. 66]. Це впливає на методики викладання, зокрема на розробку ефективних підходів до пояснення та засвоєння таких лексичних одиниць. Викладачі змушені адаптувати навчальний контент, враховуючи когнітивне навантаження здобувачів освіти, їхню мовну компетентність та специфіку цифрового середовища, що сприяє розвитку навичок розпізнавання й правильного використання абревіацій у комунікації. Можливість зіткнутися з реальними мовними ситуаціями, де абревіації та специфічні терміни використовуються в контексті, надають автентичні відео- і аудіоматеріали.

Аудіювання стає важливим елементом у вивченні іноземних мов, оскільки саме цей навик дозволяє студентам інтегрувати нові лексичні одиниці, включаючи абревіації та специфічні терміни, в реальні мовні ситуації. Раніше аудіюванню та читанню, які вважалися другорядними, часто приділяли недостатньо уваги, хоча ці навички є надзвичайно важливими для повноцінного опанування мови. Сьогодні ж спостерігається зростання інтересу до розвитку навичок слухання, що проявляється у більш широкому використанні автентичних матеріалів замість заздалегідь підготовлених сценаріїв. Для реалізації цього підходу використовуються такі спеціалізовані платформи як YouTube або TED Talks [2]. YouTube пропонує безліч відео з аудіосупроводом, включаючи розмовні ролики, музичні виступи та літературні читання. Ця різноманітність дозволяє викладачам знаходити матеріали, які роблять вивчення іноземної мови більш цікавим для здобувачів освіти. Автентичні відеоматеріали з аудіосупроводом, які доступні на

платформі YouTube, мають низку переваг для використання в освітньому процесі. По-перше, вони містять значну кількість лексем, що сприяє збагаченню словникового запасу. По-друге, їх актуальність дозволяє демонструвати тенденції мови на всіх її рівнях, завдяки матеріалам, записаним носіями. Окрім того, платформа пропонує широкий вибір контенту, який можна адаптувати до різноманітних уподобань і потреб. YouTube також значно економить час викладачів, адже пошук потрібного матеріалу здійснюється швидко та точно. Важливою перевагою є доступність відео у будь-який час і будь-якому місці, а також безкоштовний доступ до ресурсу, що робить його легко досяжним для освітніх цілей [10, с. 98].

Безсумнівною перевагою платформи TED Talks є те, що вона дає можливість світовим експертам ділитися ідеями з різноманітних тем у своїх галузях, використовуючи високоякісні відео як безкоштовний навчальний ресурс для будь-кого з доступом до Інтернету, незалежно від їхнього місцезнаходження [11, с. 210]. До того ж платформа TED Talks допомагає здобувачам освіти у виконанні індивідуальних завдань, оскільки вони мають можливість переглядати матеріали на вебсайті TED, ознайомлюватися з ним та багаторазово прослуховувати те, що їх цікавить. Для здобувачів освіти із недостатніми навичками аудіювання доступні субтитри, які також стануть у нагоді тим, хто прагне використовувати TED Talks вдома як інструмент для покращення вимови та правопису.

Останнім часом значного набули поширення синхронні текстові редактори на основі штучного інтелекту (ШІ). До таких редакторів належать Grammarly, ProWritingAid, які стали популярними в освітній, професійній і особистій діяльності [12]. Grammarly, надаючи автоматичну перевірку граматики, стилю та орфографії, допомагає здобувачам освіти самостійно

знаходити та виправляти помилки в текстах. Це не тільки покращує якість їхніх робіт, але й сприяє глибшому розумінню правил та структури іноземної мови. Водночас платформа Grammarly пропонує рекомендації щодо покращення стилю та читабельності, що є важливим для розвитку навичок академічного письма в процесі вивчення мови. ProWritingAid – це інструмент для покращення письма, який поєднує у собі функції граматичного та стилістичного редактора, схожого на Grammarly, але з розширеними можливостями аналізу тексту. ProWritingAid як програмне забезпечення для редагування пропонує низку корисних функцій, зокрема перевірку граматики, пунктуації, правопису, а також аналіз надмірного використання слів, неоднозначних формулювань і надто складних речень [13, р. 67]. У цілому ProWritingAid є інструментом, який краще адаптований до редагування великих текстів, тоді як Grammarly підходить для швидкої перевірки коротких текстів і повідомлень. Отже, вибір інструменту залежить від потреб та цілей користувача.

Новий етап розвитку інструментів інтелектуальної підтримки письма представлений системами, які здатні автоматично генерувати тексти на основі підказок людини. Незважаючи на можливі граматичні похибки, генератори, такі як Google Compose, забезпечують створення лінгвістично коректних формулювань, що сприяє покращенню якості тексту та полегшує процес письмової комунікації. Більш потужні системи, наприклад, ChatGPT, здатні створювати повноцінні тексти, отримуючи лише тему або коротку інструкцію. Багато платформ і додатків, які вже використовуються учнями, таких як Grammarly, Wikipedia, Google Translate, Quillbot тощо, можуть поєднуватися у використанні разом із ChatGPT.

Багато додатків для вивчення мов застосовують технології ШІ з метою вдосконалення навчального процесу. Завдяки алгоритмам обробки природної мови та машинного навчання, ці програми можуть аналізувати вимову, надавати миттєвий зворотний зв'язок і пропонувати персоналізований контент, відповідно до рівня знань здобувачів освіти. Прикладом таких додатків є Cambridge English Write & Improve та Voice Spice Recorder [14, с. 212].

При оцінюванні впливу інструментів на основі ШІ на процес вивчення іноземних мов важливо враховувати можливі ризики, пов'язані з його застосуванням. Необхідно забезпечити захист персональних даних, що використовуються нейромережею, через недостатнє юридичне регулювання. Також ці інструменти часто універсальні, тому не завжди відповідають специфічним потребам окремих галузей, навчальних процесів або викладацьких цілей. ШІ слід розглядати як додатковий інструмент навчання, а не як повноцінну заміну традиційних методів.

Використання інноваційних методів викладання позитивно впливає на залученість здобувачів освіти, що сприяє підвищенню мотивації та покращенню загального навчального досвіду. Сучасні технології надають кожному викладачеві можливість створювати навчальні програми та додаткові матеріали, використовуючи творчий підхід для персоналізації освітнього процесу [8]. Мотивація є ключовим фактором, що сприяє успіхам здобувачів освіти у вивченні певної дисципліни, зокрема іноземних мов. Окрім цього вона є фактором, який може покращити навички критичного мислення та вирішення проблем [15, р. 3].

Інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес відкриває нові можливості, проте водночас супроводжується низкою викликів.

Подолання цих труднощів є ключовим для ефективного використання цифрових інструментів у викладанні іноземних мов. На рис. 1 наведено основні виклики впровадження інновацій в освітній процес та шляхи їх подолання. Системний підхід до вирішення цих проблем дозволить створити інклюзивне, безпечне та продуктивне цифрове освітнє середовище. Окрім того, важливим є забезпечення рівномірного розподілу навантаження та уникнення надмірних завдань під час навчання, оскільки надмірна кількість завдань може демотивувати здобувачів освіти. Поєднання інноваційних технологій, сучасних педагогічних практик та уваги до психологічних потреб здобувачів освіти дозволить сформувати у них високий рівень мовної компетентності, що, у свою чергу, сприятиме більш ефективному засвоєнню матеріалу та розвитку необхідних навичок для успішної комунікації в сучасному світі.

Рисунок 1

Основні виклики використання технологій у вивченні іноземних мов

Наявність відповідного обладнання та програмного забезпечення

Необхідні ресурси: державне фінансування, державно-приватні партнерства, гранти на освітні технології

Навчання викладачів

Необхідні ресурси: програми підвищення кваліфікації, тренінги, постійна технічна та методична підтримка

Зміна педагогічних підходів

Необхідні ресурси: дослідження ефективних методик, розробка електронних навчальних програм, адаптація педагогічних моделей до цифрового середовища

Безпека даних

Необхідні ресурси: політики кібербезпеки, системи шифрування, навчання щодо захисту даних

Цифрова нерівність

Необхідні ресурси: державні ініціативи щодо рівного доступу до цифрових освітніх технологій, субсидований інтернет, забезпечення здобувачів освіти відповідними пристроями

Джерело: [4]

Висновки. За допомогою мультимедійних ресурсів, онлайн-платформ з автентичним матеріалом, мобільних додатків, здобувачі освіти мають змогу вивчати мову в більш доступній, захоплюючій та індивідуалізованій формі. Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес сприяє розвитку ключових навичок, зокрема аудіювання, читання, письма та мовлення, а також допомагають оволодіти культурними аспектами мови. Проте, важливо

забезпечувати баланс між традиційними методами навчання і новими технологіями для уникнення надмірного завантаження, перенасичення інформацією та демотивування здобувачів освіти. Інтеграція технологій у процес вивчення мов має бути продуманою та обґрунтованою, спрямованою на підвищення якості освіти та створення результативного освітнього середовища.

У перспективі планується проведення дослідження, спрямованого на вивчення ефективності використання мобільних додатків на основі штучного інтелекту у розвитку здатності здобувачів освіти до комунікації у реальних ситуаціях.

Список використаних джерел

1. Соломаха А. Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови). *Open educational e-environment of modern University*. 2020. № 8. С. 121-135. DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.11>.
2. Ігнатенко І. П., Давидюк А. Р., Трубенко І. А. Інновації в методиках навчання іноземних мов: досвід України. *Академічні візії*. 2024. № 37. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1460> (дата звернення: 26.01.2025).
3. Бойко Я. А. Використання цифрових технологій у процесі вивчення іноземних мов: сучасні підходи та перспективи. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 11(39). С. 466-478. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11\(39\)-466-478](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11(39)-466-478).

4. Lazareva A., Sikora Y., Zadorina O., Rizak G., Kaminskyy V. Adapting curricula to the needs of the modern digital society in Ukraine *Futurity Education*. 2024. Vol. 4, № 3. P. 236-252. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2024.09.25.14>.
5. Змійова І., Літовченко Я., Гусленко І. Інтеграція трансмедіа в процес навчання іноземних мов: можливості та виклики. *Вісник ХНУ імені ВН Каразіна*. 2024. № 99. С. 94-101. DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-5312-2024-99-12>.
6. Hurskaya V. Virtual environments as a means of enhancing the efficiency of English language teaching for learners. *Академічні візії*. 2022. № 13. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1507> (дата звернення: 26.01.2025).
7. Пилипюк Л., Максимчук Т. Мультимедійні технології на заняттях з англійської мови як інструмент активізації навчальної діяльності студентів у закладах фахової передвищої освіти. *Академічні студії*. 2024. № 4. С. 84-88. DOI: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2024.4.12>.
8. Haleem A., Javaid M., Qadri M. A., Suman R. Understanding the role of digital technologies in education: a review. *Sustainable operations and computers*. 2022. № 3. P. 275-285. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>.
9. Hurskaya V. Abbreviation and its place in the word-formation system of contemporary English language. *Romanian Journal of English Studies*. 2024. Vol. 21, № 1. P. 59–68. DOI: <https://doi.org/10.2478/rjes-2024-0005>.
10. Чуланова Г. В., Ведмидера К. С. Ефективність застосування автентичних матеріалів у навчальному процесі. *Scientific notes of Junior*

Academy of Sciences of Ukraine. 2023. № 2(27). С. 95-102. DOI: <https://doi.org/10.51707/2618-0529-2023-27-11>.

11. Нестеренко І. Використання платформи TedTalks для підвищення комунікативної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2022. № 64. С. 209-216. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-209-216>.

12. Alharbi W. AI in the foreign language classroom: a pedagogical overview of automated writing assistance tools. *Education Research International*. 2023. Vol. 2023. P. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1155/2023/4253331>.

13. Fitria T. N. ProWritingAid as AI-powered writing tools: the performance in checking grammar and spelling of students' writing. *Polingua (Scientific Journal of Linguistics, Literature and Language Education)*. 2023. Vol. 12, № 2. P. 65-75. URL: https://www.researchgate.net/publication/376229028_ProWritingAid_as_AI-Powered_Writing_Tools_The_Performance_in_Checking_Grammar_and_Spelling_of_Students'_Writing (date of access : 28.01.2025).

14. Козубай І. Комплексний аналіз впливу штучного інтелекту на викладання та вивчення іноземних мов. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2023. № 1(63). С. 210-214. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/63-1-32>.

15. Paragae I. P. N. S. Innovative teaching strategies in teaching English as a foreign language. *English Teaching and Linguistics Journal*. 2023. Vol. 4, № 1. P. 1-9.